

REJISSYOR VA AKTYOR HAMKORLIGI

Feruza Karayeva

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
“Dramatik teatr va kino san’ati” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada rejissor va aktyor hamkorligi xususida fikr-mulohazalar bildirilgan bo‘lib, ular o‘rtasidagi ijodiy jarayon haqida ma‘lumotlar bildirib o‘tilgan. Shuningdek, rejissyorning vazifasi aynan ma‘lum badiiy asosga ega ijodiy ishni jonlantirish va rejissyor talqini xususida atroflicha batafsil tahliliy fikrlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: rejissyor, talqini, aktyor, rol, mahorat, ijro jarayoni, rakurs

Аннотация: в данной статье высказаны мнения о сотрудничестве режиссера и актера, дана информация о творческом процессе между ними. Также задача режиссёра – возродить творческое произведение, имеющее определённую художественную основу, и даются подробные аналитические размышления о режиссёрской интерпретации.

Ключевые слова: режиссёр, режиссёрская интерпретация, актёр, роль, мастерство, исполнительский процесс, ракурс.

Abstract: in this article, opinions are expressed about the cooperation of the director and the actor, information about the creative process between them is given. Also, the task of the director is to revive a creative work with a certain artistic basis, and detailed analytical thoughts are given about the director's interpretation.

Key words: director, director's interpretation, actor, role, skill, performance process, perspective.

Ko‘cha bo‘ylab ko‘kka intiluvchi daraxtlar kurtak yozishni boshlaydi. Bu jarayonni kuzatuv ostiga olgan har qanday inson o‘z tasavvuri doirasida turli munosabat bildiradi. Kim uchundir bu jarayon qayta uyg‘onish, kim uchundir umid uchqunlarining paydo bo‘lishi, kim uchundir qahraton ustidan qozonilgan g‘alaba, kim uchundir hayotiy to‘siqlarga nisbatan isyon... Hayotdagi har bir voqe‘likni har kim o‘z xarakteri, shaxsiyati, orzu-intilishlari va kayfiyati doirasida qabul qiladi. Nazarimda, mana shu rakurslar orqali insonning qarashlari, o‘ziga xosligi va ijodiy “imzosi” aniqlanadi.

Deylik, ijodiy jarayonlarda asosiy “o‘qtomir”ga aylangan rejissyorda aynan mana shunday rakurslardagi fikrlash uning ijodkor sifatidagi uslubi va talqinlarini yuzaga keltiradi.

Rejissyor o‘z nomi va vazifasiga monand “boshqaruvchi”, u faoliyati davomida qator sahna va ekran uchun mo‘ljallangan turli ijodiy namunalarga boshchilik qiladi.

Har bir rejissyorda bu sohaga mos ravishda quyidagi xususiyatlar bo‘lishi kerak, deb hisoblaymiz:

- soha yuzasidan bilim va ko‘nikma;
- o‘ziga xos did;
- o‘ziga xos uslub;
- voqe‘likka nisbatan obyektiv qarash;
- boy tasavvur;
- analitik fikrlash;
- kreativ yondashuv;
- ziyraklik va kuchli psixologik qobiliyat va hokazo.

Rejissyorning vazifasi aynan ma‘lum badiiy asosga ega ijodiy ishni jonlantirishdir. Bu shunchaki jonlantirish emas, ular ma‘lum ijodiy asarlarga o‘z bo‘yoqlarini beradilar. Bu xuddi loydan ko‘za yasash va har bir ishini ustasi unga turli bezak bergani kabidir.

Bu jarayon aynan rejissyor talqini deya izohlanadi. “Talqin” so‘zi arab tilida “tushuntirish”, “nasixat” degan ma‘nolarni anglatadi. Demak, rejissyor o‘zining yondashuvlari orqali fikrini, hislarini va o‘z haqiqatlarini tushuntiradi. Shu orqali o‘zining ijodkorona “nasihat”larini bildiradi.

Aytilganidek, rejissura sohasining turlari ko‘p, agar teatr va kino misolida oladigan bo‘lsak, bu sohada rejissyorning ijodiy talqini quyidagi bosqichlarda namoyon bo‘ladi.

1-bosqich. Rejissyor asar bilan tanishadi va unda o‘z haqiqatlarini qidiradi. Haqiqatlar aniqlanganda, maqsad paydo bo‘ladi. Bu maqsad rejissyorning ma‘lum asarni qanday rakursda tomoshabinga yetkazish lozimligini ifoda qiladi.

2-bosqich. Rejissyor o‘z maqsadini aktyorlarga tushuntiradi va ularning ijodiy potensialiga maqsadning parcha-parcha bo‘laklarini ustalik bilan joylashtiradi.

3-bosqich. Aktyorlar jamoasi rejissyor ko‘rsatmalarini o‘z mahoratlarini doirasida tomoshabinga yetkazadi. Ba‘zan rejissyorning haqiqatlari ochiqchasiga tomoshabin uchun seziladi, ba‘zan esa birmuncha yashiringan bo‘ladi.

Rejissyor talqini faoliyatdagi o‘ziga xosliklar bilan bog‘liq. Kimdirning ijodiy ishlaridagi mavzuda umumiylik seziladi, kimdir faqat bitta janrga qiziqadi, kimdir tarixiy asarlarning shaydosi, yana kimdir esa o‘zining imkoniyatlarini rang barang ijod namunalariida sinab boradi. Shuningdek, rejissyorning talqini aktyorlar ijrosidagi quyidagi elementlarda o‘z aksini topishi mumkin:

Personajlarning xarakteri. Asardagi mavzu va g‘oyaga mos ravishda personajlar xarakteri ma‘lum o‘ziga xoslikni ifoda etadi. Masalan, asarda rejissyor yoki muallif o‘ziga mos personajni yaratadi va u orqali dilidagi gaplarni aytib oladi yoki ma‘lum xarakterdagi personajlar asardan asarga ko‘chib yuradi.

Personajlarning voqeaga munosabati. Asardagi qahramonlar mavjud voqeaga baʼzan boʻysunadilar, baʼzan qarshi kurashadilar, baʼzan befarqlik qiladilar. Har bir rejissyor oʻz talqinida turli munosabatni olib chiqadi.

Personajlarning qarorlari. Aktyorlar jonlantirayotgan personajlar baʼzan tasodiflar orasida, baʼzan tanlovlar qarshisida, baʼzan sinovlar iskanjasida qolib ketadilar. Rejissyor nuqtai nazaridan ular mana shu vaziyatda turli qarorlarni qabul qiladilar.

Personajlarning nutqi. Qaysidir rejissyorlar ssenariy asosida personajlar nutqiga asosiy urgʻuni qaratadi. Bu ularning hozirjavobligida yoki kamgapligida, mulohazakorligida yoki maʼnisizligida seziladi.

Personajlarning qismati. Butun voqeadan yorib chiqqan asosiy qismat har kimda turlicha talqinda ifodalanadi. Kimdir tomoshabin uchun ochiq savol qoldirmaydi, kimdir tomoshabinni oʻylashga va mulohaza qilishga chorlaydi.

Rejissyor yoki dramaturg bevosita maʼlum fikr-gʻoya muallifi, biroq ular oʻz fikrlarini omma oldiga shaxsan chiqib bildirsa olmaydilar va bu harakat aktyorlar jamoasi hamda qoʻshimcha vositalar orqali amalga oshiriladi. Bu hamkorlik oʻzaro rejissyor talqiniga xizmat qilishi, mutanosib boʻlishi yoki halaqit qilmasligi kerak.

Teatr sanʼatida rejissyorlarning aktyorlar bilan ishlash jarayonlarida va asarga munosabatda qaysidir ranglar ajralib chiqadi.

Xususan, rejissyor Bahodir Yoʻldoshev personajlar orqali aktyorlarning serqirraligini ochib berishga va xarakterlarning pishiq ishlanishiga eʼtibor qaratadi. Rejissyorlik talqiniga toʻla boʻysunadigan bu aktyorlar jamoasi favqulodda raqs tushadi, qoʻshiq aytadi, sheʼr aytadi, yiqiladi, yonboshlaydi va hokazo. “Yulduzli tunlar”, “Maysaraning ishi”, “Qiyiq qizning quyilishi” spektakllarini tomosha qilar ekansiz, mahoratli rejissyorning “imzo”sini aktyorlar koʻzida koʻrib zavqlanasiz.

Turgʻun Azizov rejissyorligidagi spektakllardagi aktyorlarda viqorni sezish mumkin. Xususan, “Medeya”, “Otello” spektakllaridagi talaba aktyorlar ijrosini koʻrib amin boʻlasizki, rejissyor oʻzidagi mahoratni ularga singdirishga erishgan va qahramonlar tilidagi boʻrttirish, pafos va qoʻshimcha xatti-harakatlar sizni diqqatingizni tortadi.[1]

Rejissyor Munavvara Abdullayevaning ijodida esa rang baranglik koʻzga tashlanadi. Xususan, rejissyor janrlar va mavzularni tanlashda mutlaqo erkin va tajribalardan choʻchimaydi. Bu oʻz oʻrnida aktyorlar uchun ham yangi shaxsiy qirralarni kashf etishga sababchi boʻladi. Rejissyor personajni ilk navbatda aktyorning oʻz imkoniyatlari va tasavvuriga tashlaydi. Aktyor dunyoga keltirgan obraz esa boshqaruvchi tomonidan analiz qilinadi va haqiqatga mutanosibligi tekshiriladi. “Eski shahar gavroʻshlari”, “Tymon”, “Unutilgan odam”, “Soqov xotin”, “Ikki boyga bir malay”, “Oppogʻoy va yetti gnom asari asosida zamonaviy ertak”, “Shahrixonlik kanizak”, “Boʻyoqchi”, “Nel minorasi” va boshqa spektakllarni

ko‘rganda rejissyorning turli qarashlarini va bir birini takrorlamaydigan personajlarni ko‘rish mumkin.[2]

Qo‘g‘irchoq teatri rejissyori Fathulla Xo‘jayev ham aktyorlarni o‘z talqiniga bo‘ysuntirishga usta. Uning ishlarida ham tajribalardan cho‘chimaslik va aktyorni og‘ir bosimda ishlatish ko‘zga tashlanadi. Aktyorlar xatto o‘z imkoniyatlaridan ham bir pog‘ona yuqoriga ko‘tarilishga majbur bo‘lishadi. Aktyorlar personajni jonlantirishda o‘z ovozi va xarakteridan butunlay voz kechadilar, ularda hissiyot, hayotga bo‘lgan chanqoqlik va ayrim bo‘rttirishlarni albatta uchratasiz.

Bugungi o‘zbek kino san‘atida ham ko‘plab rejissyorlar o‘zining talqiniga va ijodiy uslubiga ega. Masalan, Jahongir Qosimov o‘z rejissyorlik faoliyatida “Shaytanat”, “Dev va pakana”, “18-kvadrat”, “Suv yoqalab”, “Nazira” filmlarini suratga oldi. Har birida asosiy obyekt inson va insonning hayot sinovlariga nisbatan o‘zligini, odamiyligini saqlab qolish g‘oyasi ilgari surilgan. Rejissyor uchun milliy g‘urur juda muhim hisoblanadi va uning personajlari aksariyati uning talqiniga mutanosib tarzda aqlli, kuchli va qat‘iyatli insonlar obrazini yaratadi.[3]

Yolqin To‘ychiyev filmlarini tomosha qilgan sinchkov tomoshabin esa uning muallifligini tanishi mumkin. Bu aynan rejissyor Zulfiqor Musoqov ijodida ham ko‘zga tashlanadi. Yolqin To‘ychiyev filmlaridagi xarakterlar sokinlik va psixologik situatsiyalar orqali namoyon bo‘lsa, Zulfiqor Musoqov filmlarida vaziyatlardagi bo‘rttirilgan xarakterlarga duch kelamiz. Qahramonlardagi ortiqcha pafoslar, ishonchsiz emotsiyalar, o‘rinsiz baqiriqlar va meyorsizlik tomoshabinni o‘ziga torta oladi.

Taklif sifatida shuni aytishimiz mumkinki, o‘zbek kino san‘atining zabardast vakillaridan biri Ayub Shahobiddinov ijodi va rejissyorlik talqinlari ham o‘ziga xos darajada. Uning filmlaridagi o‘ziga xoslik personajlarning hayotiyligida. Ularda baqirish, o‘ta katta tushkunlikka tushish, bachkana ampulalarni ko‘rmaysiz. Nari borsa filmdagi oddiy insonning g‘ayritabiiy yashash tarzi sizni ajablantirishi mumkin, xolos. Umuman olganda, aktyor biz yuqorida aytgan ko‘zaning tuprog‘i, uni qay shaklda tomoshabinga yetkazish rejissyorga bog‘liq.

Talqinlar esa rejissyorlar yaratadigan aktyorlar ijrosida yuzaga keladigan sahna va ekran san‘atining eng ko‘rkam bezagidir. Shuning uchun ham aktyor ijodi o‘tkinchi. Agar barcha sanat turlarida sanatkorlar o‘z ijod mahsulini jonsiz narsalardan yaratsa va u hamisha har doim o‘zgarmasdan bir holatda tursa, aktyor ijodi jonli vujuddan paydo bo‘lgani uchun o‘zgaruvchanligi, uning ruhiy holatiga, tabiatiga, atrofni o‘rab turgan muhidga bog‘liqligi bilan farq qiladi. U tez tasirlanadi, o‘zgaradi, yaratgan qiyofasini takror va takror betakror etishga majbur bo‘ladi. Jonli teatrning go‘zalligi ham, fazilati ham, boshqa sanat turlaridan tafovuti ham shunda.

Rejissorning fikri, orzu-armonlarini badiiy reja va niyatlarini, ilmiy salohiyati va hayotiy kuzatuvlarini, tasavvuri, didi va ehtirolari, barchasini sahna harakati va

vujudi orqali keng ko'lamda ro'yobga chiqarib namoyish qilib beruvchi bu aktyordir. Aktyor rejissor irodasiga bo'ysungan materialdir. Rejissor va aktyor hamkorligi, ularning uyg'unligi teatr sanatining asosini tashkil qiladi.

Xulosa o'rnida umuman olganda, o'zbek rejissyorlari faoliyatidagi filmlarda o'ziga xos talqinni ko'rishimiz quvonarli hol. Shunday bo'lsa-da, masalan, mualliflik filmlari nuqtai nazaridan rejissyorlarimizning yondashuvlarida umumiylik seziladi. Xususan, voqealarning aksari qishloq sharoitida sodir bo'lishi, voqealar favqulodda g'ayritabiiy xarakter egalari bo'lgan personajlarning hayot tarzi bilan bog'liqligi fikrimiz isboti.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Stanislavskiy K.S. Etika. T.5. -M.: Iskusstvo, 1958.
2. Kalashnikov Y.S. Esteticheskiy idela K.S.Stanislavskogo. -M.: Nauka, 1965.
3. Sayfullayev B. Mamatqosimov J. Aktyorlik mahorati. -T.: Fan va texnologiya, 2012.